

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У МОЛОДЁЖИ В ОБЩЕСТВЕ

Абдурахмонов Умиджон Усмонович

УзМУ, научной соискатель

E-mail: hope_umid@list.ru

Тел: 90.504-42-46

АННОТАЦИЯ

Развитие интеллектуального потенциала молодежи, формирование у молодежи чувства творчества, а также формирование у молодежи чувства нравственного мужества является важным фактором защиты от различных идеологических угроз. Научный анализ механизмов развития интеллекта в сознании молодежи является одним из актуальных вопросов современности.

Ключевые слова: молодежь, интеллектуальные способности, образование, воспитание в духовно-нравственном духе.

ABSTRACT

The upbringing of our youth in a high spiritual and moral spirit, the formation of a sense of spiritual courage in them is an important factor in protection against various ideological and spiritual threats. Courage is a spiritual and moral phenomenon showing that each person has reached a high level of maturity. This is a category of spirituality, meaning that a person, including our youth, protects the interests of society and its members, maintains independence, strengthens it, devotes himself to a specific task, fully mobilizes all his strength and capabilities.

Keywords: Youth, intellectual potential, education, spiritual and moral education.

Подготовка высококвалифицированных кадров в стране направлена на обеспечение конкурентоспособности на рынке труда, эффективная организация научной деятельности за счет внедрения в производство технологий с высоким научным потенциалом, система защиты объектов интеллектуальной собственности при разработке позволяет решать многие социальные проблемы, дает. Создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения, мы можем выделить таких людей, как улучшение условий труда и образа жизни. В то же время высокий уровень интеллектуального потенциала населения в стране создает основу для развития инновационной деятельности в реальном секторе экономики. В результате постоянно обеспечивается удовлетворение потребностей членов общества. Внедрение достижений науки и образования зависит от результата научной деятельности, то есть исследовательской, научно-технической деятельности и опытно-конструкторской производственной деятельности.

Интеллект характеризуется как систематическая форма организации сознания. Она воплощается как системное явление, включающее в себя ряд функциональных подсистем и компонентов, а также процесс, формирующий базовую целостность сознания.

Особое значение придается обеспечению мобильности высшего образования в республике, совершенствованию системы подготовки кадров с учетом реальных секторов экономики, расширению образовательных возможностей на основе передового зарубежного опыта, разработке педагогических механизмов эффективного применения информационно-коммуникационных и цифровых технологий. Актуальность этих вопросов

отражена в следующих мыслях президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в его обращении к Олий Мажлису: "Наш народ должен хорошо знать это: нам предстоит долгий и трудный путь. Когда мы все будем неустанно работать и учиться, делать свою работу безупречно и эффективно, приобретать современные знания и двигаться вперед, не щадя себя, конечно, наша жизнь и общество изменятся" [1].

В нашей стране мы можем перечислить проявления духовного поведения в развитии интеллектуального потенциала молодежи через несколько факторов:

- укрепление независимого мышления и принятия решений как приоритетной стратегической характеристики личности;
- укрепление чувства причастности к реформам, проводимым в стране;
- обучение предпринимательству, профессионально-духовным навыкам, разъяснение важности честного труда в жизни человека и общества;
- развитие качеств инновационного мышления, инициативы, целеустремленности для достижения успеха в независимой жизни;
- семейный долг, формирование в семье навыков укрепления взаимного доверия, верности, привязанности и гармонии, обеспечения духовной стабильности;

Формирование интеллектуального потенциала связано с парадигмой управления знаниями. Социологические исследования интеллекта появились в 60-е гг. (К. Мегрелидзе «Основные проблемы социологии мышления»). По М. Веберу развитие социального интеллекта детерминировано прогрессирующей рационализацией культурной и социальной жизни общества. Но возникают парадоксы:

- 1) в обществе нарастает как интеллектуализация, так и деинтеллектуализация;
- 2) индивидуальный интеллект социализируется и десоциализируется;
- 3) в общественном интеллекте происходят

противопроцессы: прогресс культурного роста и роста культурного варварства; развитие и деградация духовного интеллекта;

Каждая сторона ума имеет специфичные, только ей присущие способы и формы мышления, свой круг способностей и процессов, обеспечена специфичной группой умений, навыков, знаний и опыта. Это определенный модус интеллекта. Стороны интеллекта системно связаны и выпадения какой-либо стороны не может, ибо ум утратит действенность. Разрушение вербальной стороны разрушит и логическую сторону и, далее, по цепочке. Системные функции ума, обеспечивающие интегративную целостность всего интеллекта.

Вербальная сторона интеллекта. Грамматические, лексические структуры должны соответствовать структурам семантике, структурам и формам мышления. Структуризация слова влечет структуризацию мысли: морфология речи - морфология мысли; лексика и синтаксис влияют на композицию мысли; динамика слова - ноодинамика мысли.

Логическая сторона интеллекта обеспечивает смысловую и семантическую согласованность, единство формы и содержания мышления, управляют его последовательностью, полнотой и непротиворечивостью. Ее назначение: обеспечение рассудительности, основательности, критичности, ясности и отчетливости ума, операции с понятиями и суждениями, способность умозаключающей деятельности.

Интеллектуально-чувственная сторона. Смысловые чувства обеспечивают гештальты образом и синтезы, отвечают за интегративную деятельность ума. Высший уровень интеллектуальных образов - «умственные картины» и умозрительные способности. От них зависит

овладение тонкой структурой смыслов, динамизм интеллекта, многослойность ментальных оттенков в рассуждениях, гармонизация смыслов.

Интеллектуально-волевая сторона. Влияет: на формирование убеждений,

интеллектуальных привычек и склонностей, на процесс принятия решений. От нее зависят: концентрация, сила и личностные качества ума.

Психологическая сторона. Обеспечивает интеллектуальную коммуникацию, рефлексия, интеллектуальную эмпатию, ментальную проницательность, чуткость слова, чувство меры. Функции: артикуляционная, экспрессивная, импрессионная.

Рассудочная сторона интеллекта. Отвечает за способности в образовании понятий, суждений, умозаключений и рассуждений. Интегральные качества: рассудительность, вдумчивость, осмотрительность, последовательность, непротиворечивость, продуктивность.

Социальная сторона интеллекта. Каждая мысль имеет социальный контекст. Социальная проекция знаний - условие их принятия или отвержения. Неадекватное соотношение мышления с социальной реальностью - признак незрелости интеллекта. А.С. Хомяков подчеркивал: индивидуальный, обособленный разум легко обращается в полуправду.

Практика управления знаниями в целом зависит от развития творческой активности у молодежи. Творчество как фактор территориального развития рассматривается сегодня как ключевая концепция в различных социальных и научных областях, что отражает его развитие в обществе. Понятие творчества остается сложным для определения, оно интегрировано в развитие территории через творческих людей, продукты, процессы.[2] Увеличение разнообразия творческих подходов к маркетингу развития территории также может быть связано с различными маркетинговыми стратегиями в целях создания особых мест, включая содействие развитию творческих индустрий, городов и личностей. Интеграция пространственного развития и творческого подхода основывается на качестве людских ресурсов

— интеллектуальном потенциале территории, который связан с целым рядом новых видов деятельности, а именно созданием творческих городов, регионов или творческим туризмом. Данная деятельность предусматривает проведение мероприятий, направленных на развитие искусств и творческих индустрий. *Креативный и интеллектуальный потенциал территории* включает в себя человеческий капитал и социально-экономический потенциал:

- творческих и образованных людей;
- жилую и окружающую среду;
- творческую местную экономику;
- правительство и управление как основные предпосылки для развития территории.

В основе концепции творческой территории находится стремление к привлечению творческого класса — высокий заработок и человеческий капитал работников, которых привлекают более культурные удовольствия, чем рекреационные. К качествам креативных и образованных людей, составляющих основу творческого потенциала территории, можно отнести: разносторонность; высокий уровень квалификации и гибкость в трудоустройстве; нестандартные интеллектуальные способности; склонность к созиданию, динамичному сотрудничеству; наличие волевых качеств; организационный потенциал; высокие потребительские возможности; интегрированность в глобализационные процессы; открытость, терпимость и толерантность; наличие базы для формирования знаний и навыков территориального социума. Среда обитания и жилая среда творческой территории также должна включать такие составляющие, как: учебные, научно-исследовательские, спортивные и культурные организации; творческие, спортивные и культурные мероприятия и события; позитивную социальную обстановку; оживленность; высокое качество окружающей

среды; разнообразный и доступный общественный транспорт.

Экономика творческой территории должна иметь такие отличительные признаки, как: отраслевое разнообразие; наличие базы знаний и навыков; развитую инфраструктуру; высокое качество предоставляемых услуг; разнообразный рынок труда и высокую занятость; инвестиционную привлекательность; высокий уровень производительности труда; наличие достопримечательностей и экономики внимания; значительное количество фирм и посреднических организаций; наличие креативных предпринимателей. *Органы власти и руководство творческой территории* в первую очередь должны: осуществлять профессиональный менеджмент; способствовать формированию государственно-частного партнерства; осуществлять сетевую и совместную работу; гарантировать участие населения в управлении территорией; демонстрировать открытость, терпимость и разнообразие управленческих воздействий, волю и лидерство, профессиональное общение.

Все эти параметры создают уникальность и подлинность территории, что является очень важным фактором для ее брендинга и создания положительного имиджа. Факторами, определяющими успех в развитии творческого и интеллектуального потенциала территории, являются:

- человеческий капитал;
- нематериальная инфраструктура;
- материальная инфраструктура;
- сотрудничество между секторами и заинтересованными сторонами;
- эффективность управления территорией.

Развитие творческого и интеллектуального потенциала территории может означать новые аспекты и источники для стабильного территориального развития, которые рождают формирующиеся виды инноваций, творчества, партнерских и сетевых связей. Креативный и

интеллектуальный потенциал, как устойчивое конкурентное преимущество. Концентрация творческих ресурсов города получила название «творческий кластер», а процесс облагораживания кварталов — звучный термин «джентрификация». Пока творческий класс играет роль «санитаров» города, а исследователи-теоретики развивают теоретическую базу, муниципальные власти во многих странах мира все больше осознают социально-экономические преимущества от развития этого направления и включают его в процесс планирования городов, начинают заботиться о накоплении культурного капитала и реализуют целые программы по ребрендингу районов. В целях повышения конкурентоспособности территориям необходимо выявить направления использования всех своих ресурсов (экономических, политических и, в наибольшей степени, культурных), с учетом показателей эффективности и результативности. Для поддержания успешности развития территориям необходимо добиваться и сохранять конкурентное преимущество в области творческого и интеллектуального потенциала. Например, города всегда были центрами культуры и цивилизации, а также центрами творчества и интеллектуального потенциала. Но сегодня они сталкиваются с различными проблемами (инфраструктурными, экономическими, социальными и экологическими), в результате чего происходят негативные изменения. Необходимо коренное изменение способов управления территорией. В настоящее время одной поддержки и целевого создания креативного и интеллектуального потенциала для территории недостаточно, необходимо создать сильное конкурентное преимущество, используя маркетинговую стратегию на основе поиска уникальных возможностей. Создание конкурентных преимуществ может рассматриваться как ядро пространственного развития.

А также можно сказать о деятельности по управлению знаниями на практике, западные компании имеют в виду протекание в организации

несколько процессов:

1. Создание новых знаний. создание знаний можно рассматривать как некоторую последовательность взаимных превращений скрытых знаний в явные и обратно, что образует так называемую спираль знаний. при этом наибольшее значение имеет скрытое знание, так как его очень сложно приобретать и передавать от одного человека к другому. сложность передачи заключается в естественном препятствии для всеобщего распространения таких знаний, что делает фирму, обладающую ими, уникальной, т. е. конкурентоспособной. явное знание имеет тенденцию к всеобщему распространению, даже если по отношению к нему принимать специальные меры защиты, поэтому долгосрочное конкурентное преимущество нельзя строить на явном знании. смысл существования фирмы в стимулировании создания знаний, прежде всего скрытых.

2. Обеспечение доступа к новым знаниям, находящимся за пределами организации. получение актуальных знаний извне находится в центре внимания и забот менеджеров. анализ уже существующих работ позволяет сказать, что не стоит всецело полагаться на мнение потребителей и не развивать самостоятельно нововведения, а также не стоит следовать за более успешными конкурентами и создавать фирму-клон.

3. Использование имеющихся знаний при принятии решений. Этот срез управления знаниями основывается на более ранних достижениях, но акценты расставляются иначе. в качестве примера предлагается следовать такой мощнейший инструмент стратегического управления, как сценарное планирование. в условиях интенсивных изменений сценарное планирование становится ключевым инструментом познания, позволяющим остаться в бизнесе.первой ключевой особенностью сценарного планирования является то, что различным сценариям не предписываются вероятности. при таком подходе фирма должна быть

одинаково готова к любому варианту развития событий. другая особенность — использование «опционного мышления» при разработке инвестиционных решений. с самого начала решения структурируются так, чтобы в них имелись специальные триггерные точки, которые позволили бы менеджерам вносить изменения в осуществляемую программу действий по мере прояснения неопределенной ситуации. такой подход обеспечивает гибкость, позволяя избежать откровенно провальных решений. важное обстоятельство при применении сценарного планирования в современных условиях — это призыв к институционализации сценариев. Это полностью отвечает современным тенденциям, суть которых в том, что для обеспечения эффективности деятельности организация не просто должна статистически обладать некоторыми знаниями на каком-то уровне управления, но знания должны быть институционализированы. другими словами, внутри организации должны протекать специально организованные процессы бизнеса, направленные на создание, приобретение, использование и распространение самых передовых знаний, в том числе знаний о том, по какому из заблаговременно предусмотренных вариантов (сценариев) происходит развитие событий во внешней среде и что это значит для бизнеса компании.

4. Воплощение знаний в процессах, продуктах, услугах. данный вектор управления знаниями не является новым. в частности, в 70–80-х гг. прошлого века многочисленные японские компании добились феноменального успеха на мировых рынках, используя известный инструмент управления качеством, позволяющий эффективно преобразовывать требования потребителя в параметры качества продукции. одно из ключевых свойств «дома качества» состоит в том, что он способствует выстраиванию внутриорганизационного диалога относительно запросов потребителей, характеристик продукции. диалог —

одно из главных средств, помогающих рождению нового знания. другими словами, одним из фундаментальных свойств «дома качества» оказывается его своеобразный «магнетизм» по отношению к знаниям. именно этот «магнетизм» позволяет воплотить в продукции максимум знаний, имеющихся у фирмы. существует еще несколько моментов, способствующих успехам структурирования функций качества. один из них — это естественный переход от маркетингового анализа к стадии исследований и разработок, в основу которых положена идеология планирования экспериментов. в природе есть три источника знаний: наблюдение, эксперимент и суждение знатока. все они важны в процессах добывания новых знаний. но эксперимент — часто самый «активный», зато и самый дорогой способ добывания знаний. именно поэтому планирование экспериментов, направленное на эффективную организацию получения знаний и на экономию всех видов ресурсов в процессе их получения, часто выступает как конкурентное преимущество.

5. Представление знаний в документах, базах данных, программном обеспечении и т. п. соотношение между знаниями и информацией — одна из самых горячих тем, обсуждаемых в рамках управления знаниями. ранее считалось, что информация и эффективное управление ею — это ключ к успеху в современных условиях. девяностые годы принесли новую идею: информация и знания — это две большие разницы (разграничение приведено нами выше). компании основывают свои действия не на информации, а на знаниях. Мы знаем, что результаты измерений и наблюдений называются «данными». обработка и представление данных дают информацию. сопоставление полученной информации с выдвинутыми гипотезами ведет к фактам. Факты создают возможность для их интерпретации. систематизация фактов, их упорядочение дают знания. на основе фактов и знаний принимаются практические решения. их

реализация может войти в противоречие со знаниями, что приведет к их пересмотру. либо результаты могут согласоваться со знаниями и служить их дополнительным подтверждением, что, конечно, не означает их абсолютной истинности.знания включают явную и скрытую составляющие, причем

центральная роль принадлежит последней. акцент на указанной составляющей кладет предел эффективности использования информационных технологий.

6. Стимулирование роста знаний посредством организационной культуры и поощрений. «Жизнь» знаний внутри организации — это ядро проблематики управления знаниями. именно поэтому вопросы организационной культуры, мотивации имеют для новой дисциплины фундаментальное значение. [3]

В заключение можно сказать, что парадигма управления знаниями занимает особое место в повышении интеллектуального потенциала молодежи. Динамика позитивных изменений в духовном поведении молодежи обеспечивает активное участие интеллекта в приобретении профессиональных навыков, в общественно-политической, предпринимательской, социокультурной сферах, в том числе в парах. В качестве важнейшего условия развития интеллектуального потенциала может быть изучен опыт решения проблем в любой области. Интеллектуальный капитал можно определить как один из критериев интеллектуальной зрелости, поскольку высококвалифицированный уровень развития ведет к развитию зрелости личности. Интеллектуальный потенциал в разных условиях в одно и то же время каждая когнитивная функция проявляется как часть визуального (видимого) мышления процесса обучения, вспоминания

процесс становится сплавом памяти и мышления и т.д. Постоянное

повышение интеллектуального потенциала, рост специфической специфики интеллекта обеспечивают формирование культуры интеллекта, необходимых условий для гармоничной личности. Образовательное пространство, расположенное в центре личности, рассматривается как совокупность всех усилий, направленных на реализацию образовательной цели.

REFERENS

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь. - <https://pv.uz/uz/newspapers/poslanie->
2. Междунар. молодежн. науч.-исслед. конф. (Екатеринбург, 2–6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. д-ра пед. наук А.В. Пономарева ; [Мин-во науки и высш. образования РФ].— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 26 с.
3. Савин, Е.Ю. Понятийный и метакогнитивный опыт как основа интеллектуальной компетентности в научной деятельности / Е.Ю. Савин // Психологический журнал. –2004. – № 5. – С. 50–60.
4. Sanakulov, A., Rakhmonov, D., & Nazarova, N. (2020). Social Service Technologies and Mechanisms of its Implementations. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3), 14192-14198.
5. Амонов, Б., Алимова, Ш., & Санакулов, А. (2018). Процесс глобализации и модернизации в Республике Узбекистан. *Theoretical & Applied Science*, (5), 431-435.
6. Касимова, З. С., & Санакулов, А. Н. (2019). ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ-КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (1), 168-172.

7. Sanakulov, A. N. (2019). MAINTENANCE OF THE WORLD OUTLOOK SECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY. *Социосфера*, (4), 54-57.

8. Санакулов, А. Н. (2022, January). ВЫРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ИММУНИТЕТА-КАК ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference* (Vol. 2, No. 1).

9. Sanaqulov, A. N. Prospective Directions of Effective Use of Virtual Technologies in Increasing the Power of Youth. *JournalNX*, 897-903.

10. Tulenova, G., & Sanaqulov, A. (2022). MODERN VIRTUAL TECHNOLOGY AND ITS OPPORTUNITIES. *Academic research in educational sciences*, 3(9), 100-105.

11. Омонов, Б., & Санакулов, А. (2018). ДАВЛАТ АРБОБИ ВА СИЁСИЙ ЕТАКЧИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 38(1), 82-84.

12. Санакулов, А. (2017). Духовность-основа информационной безопасности. *Молодой ученый*, (19), 231-234.10.

13. Bakiyevna, V. Z., Khamidovna, S. A., Nazarovich, A. S., & Abdugarimovna, G. K. (2021). The Role of the Spiritual Heritage of Mahmudhodja Behbudi in the Education of the Heirs of the Third Renaissance. *Design Engineering*, 14650-14671.

14. Khakimov, A. (2021). THE ROLE OF POLITICAL AND LEGAL CULTURE IN ENSURING CIVIC RESPONSIBILITY IN SOCIETY. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.2 Historical sciences).

15. Nizomi, A. B. M., & Al-Khorazmi, K. A. O. (2022). Sufism as a way of self-implementation and knowledge of the truth. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(11), 199-204.

16. Ҳақимов, А. О. (2017). ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ҚОНУН БИЛАН ҲИМОЯЛАНИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ. *Научная дискуссия: вопросы юриспруденции*, (5), 164-167.
17. Qaxhorova, M. (2022). БИОЭТИКА ИНСОН ҲАЁТИЙ ФАОЛИЯТИНИНГ АМАЛИЙ ФАЛСАФАСИ СИФАТИДА. NamDU.
18. Qaxhorova, M. (2022). ЖАДИДЧИЛИК ТАЪЛИМОТИДА ЖАМИЯТ МУҲИТИНИ АХЛОҚИЙ МЕЪЁРЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Теория и практика современной науки.
19. Qaxhorova, M. (2022). Ma'naviy tarbiya strategiyasi. Ўзбекистон халқаро ислом академияси нашриёт-матбаа.
20. Nazarovich, S. A., & Olimjanovich, X. A. (2022). FEATURES OF PREVENTING METAMORPHOSIS OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN THE VIRTUALIZATION OF PUBLIC LIFE. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
21. Абсатторов, Б. (2019). ШАХС МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ БАРКАМОЛЛИГИ МЕЗОНЛАРИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАЛҚИНЛАРИ. *Scienceweb academic papers collection*.
22. МАМАРАСУЛОВИЧ, А. В. (2020). ИНСОН ФАОЛИЯТИДА АХЛОҚИЙ МЕЪЁРЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕЗОНЛАРИ. *Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха*.
23. МАМАРАСУЛОВИЧ, А. В. (2020). Evolution of views on ethics, ethical criteria and ethical standards. *Scienceweb academic papers collection*.
24. МАМАРАСУЛОВИЧ, А. В. (2019). Общность общечеловеческих и национальных ценностей в нравственном развитии. *ILM SARCHASHMALARI*.
25. МАМАРАСУЛОВИЧ, А. В. (2018). INNOVATORY METHODS OF WORKING WITH UNORGANIZED YOUTH. *European Science Riview*.

26. MAMARASULOVICH, A. B. (2018). Zamonaviy sivilizatsiya rivoji va uning axloqiy mezonlari. *TDPU ILMIY AXBOROTLARI*.

27. Абсатторов, Б. М. (2022). ТАСАВВУФ–ЎЗ-ЎЗИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ҲАҚИҚАТНИ БИЛИШ ЙЎЛИ СИФАТИДА. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 167-173.

28. Nizomi, A. B. M., & Al-Khorazmi, K. A. O. (2022). Sufism as a way of self-implementation and knowledge of the truth. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(11), 199-204.

29. Mukhammadievich, K. J., & Mamarasulovich, A. B. (2022). POSITION OF AL-FARABI AND IBN SINA IN THE CONFLICT OF PHILOSOPHY AND SUFISM. *Conferencea*, 46-56.

30. Mukhammadievich, K. J., Mamarasulovich, A. B., & Olimjanovich, X. A. (2022, December). THE POSITION OF AL-FARABI AND IBN SINA IN THE CONTROVERSY OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY AND SUFISM. In *E Conference Zone* (pp. 17-25).

31. Qaxharova, M., & Absattorov, B. M. (2020). Evolution of views on ethics, ethical criteria and ethical standards. *The Light of Islam*, 2020(1), 110-115.

32. Абсаттаров, Б. М., & Юсупова, Н. А. (2020). Эволюция взглядов об этике, этических критериях и этических нормах. *Учёный XXI века*, (12-1 (71)), 75-81.

33. Absattarov, B. M. (2019). EVOLUTION OF VIEWS ON ETHICS, ETHICAL CRITERIA AND ETHICAL STANDARDS. In *НОВАЯ НАУКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ* (pp. 135-141).

34. Absattarov, B. M. (2019). SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE PERSON IN MODERN WORLD. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 4(2), 167-173.

35. Mamarasulovich, A. B. (2021). IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ETHICAL CRITERIA AND NORMS.

36. MAMARASULOVICH, A. B. (2021). Баркамол ёшларни тарбиялашда маънавий-ахлоқий мезон ва меъёрларнинг ўрни. *АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ХАБАРНОМА*.

37. Mamarasulovich, A. B. (2022). RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF HUMAN MORAL DEVELOPMENT. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 11, 154-163.

38. Mamarasulovich, A. B. (2022). RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OF HUMAN MORAL DEVELOPMENT. *Conferencea*, 197-201.

39. Mamarasulovich, A. B. (2021). IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ETHICAL CRITERIA AND NORMS.

40. Kholmuminov, J. M. (2022). THE POSITION OF TASAVVUF AND IRFAN IN MAVERUNNAHR AND KHORASAN: IBN AL-ARABI AND ABDURAHMAN JAMI (A COMPARATIVE ANALYSIS). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 76-92.

41. Холмўминов, Қ. (2021). ХУДО ВА ҲАСТӢ АЗ ДИДГОҲҲОИ АРАСТУ, ФОРОбӢ ВА СИНО. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 1115-1123.

42. Холмуминов, Д. М. (2021). ТАСАВВУФНИ ШАКЛЛАНТИРГАН МАНБАЛАР МУАММОСИ ҚИЁСИЙ ТАСАВВУФШУНОСЛИК ТАҲЛИЛИДА. *Исследование Ренессанса Центральной Азии*, 2(2).

43. Холмўминов, Ж. М. (2021). МОВАРОУННАҲР ФАЛСАФИЙ-ИРФОНИЙ МАКТАБЛАРИ ВА ИБН АЛ-АРАБИЙ ТАЪЛИМОТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 803-811.

44. Холмуминов, Д. (2021). ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СУФИЗМА–ОДНА ИЗ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1145-1150.

45. Холмўминов, Ж. (2021). СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ФАТҲЛАРИДА ҲАРБИЙ ТАКТИКА ВА ИСЛОМИЙ ҚАДРИЯТЛАР МУТАНОСИБЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 538-553.

46. Kholmuminov, J., & Narzulla, J. (2020). INFLUENCE OF VAHDAT UL-WOOJUDE PHILOSOPHY (UNITY OF BEING) ON NAKSHBANDIYA DOCTRINES Transformation processes and special features. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 297-307.

47. Kholmuminov, J., & Narzulla, J. (2020). INFLUENCE OF VAHDAT UL-WOOJUDE PHILOSOPHY (UNITY OF BEING) ON NAKSHBANDIYA DOCTRINES. *Solid State Technology*, 63(6), 26-34.

48. Холмуминов, Д. М. (2020). ВАҲДАТ УЛ-ВУЖУД ТЕОЛОГИК ТАЪЛИМОТИ ВА НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСЕНСУС*, 1(1).